

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553001>

УДК 796.011.3

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ КАК КОМПОНЕНТ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВУЗЕ**

А.Д. Аксёнова,
студент 4 курса

В.В. Захарова,
ст. преп.,
УлГТУ,
г. Ульяновск

Аннотация: В статье рассматриваются современные подходы к формированию мотивации студентов к физической активности в контексте здоровьесберегающих технологий в высших учебных заведениях. Проанализированы основные факторы, влияющие на отношение молодежи к занятиям физической культурой, и выявлены ключевые проблемы снижения двигательной активности среди студентов. Представлены инновационные методики повышения интереса к физическим нагрузкам, включающие персонализированные программы, цифровые технологии и групповые занятия. Обоснована необходимость комплексного подхода к формированию здорового образа жизни в образовательной среде вуза с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений студентов.

Ключевые слова: мотивация студентов, физическая активность, здоровьесберегающие технологии, физическое воспитание

**MODERN APPROACHES TO FORMING STUDENTS'
MOTIVATION FOR PHYSICAL ACTIVITY AS A COMPONENT
OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN UNIVERSITIES**

A.D. Aksenova,

4th year student

V.V. Zaharova,

senior lecturer,

Ulyanovsk State Technical University,

Ulyanovsk

Annotation: The article examines modern approaches to the formation of students' motivation for physical activity in the context of health-saving technologies in higher educational institutions. The main factors influencing young people's attitude towards physical education are analyzed, and key problems of decreased motor activity among students are identified. Innovative methods for increasing interest in physical activity are presented, including personalized programs, digital technologies, and group activities. The necessity of an integrated approach to the formation of a healthy lifestyle in the educational environment of the university is substantiated, taking into account individual characteristics and preferences of students.

Keywords: student motivation, physical activity, health-saving technologies, physical education

Введение

Сохранение и укрепление здоровья среди студентов является одной из важнейших задач в современной системе высшего образования. По данным последних лет, значительное количество студентов сталкиваются с функциональными отклонениями и хроническими заболеваниями [4]. Недостаточная физическая активность является фактором, негативно влияющим на здоровье, влияя на физическое и эмоциональное состояние, когнитивные способности и общую работоспособность.

Физическая активность оказывает многостороннее влияние на студентов: она не только улучшает физическое состояние, но и повышает успеваемость, улучшает концентрацию, снижает уровень стресса, облегчает социальную адаптацию и развивает ключевые личностные качества [3,6]. Тем не менее, несмотря на очевидные

преимущества, количество студентов, регулярно занимающихся физической культурой по собственной инициативе, остается неоправданно низким.

Мотивация к физической активности: теоретические аспекты

Мотивация к физической активности является сложным психологическим явлением, которое включает в себя комбинацию внутренних и внешних факторов, побуждающих человека регулярно заниматься спортом. Для создания эффективных технологий, направленных на сохранение здоровья в образовательной среде, важно понимать психологические механизмы, лежащие в основе мотивации.

Среди наиболее влиятельных теоретических моделей мотивации, применимых к сфере физической активности, выделяются: теория самодетерминации, теория целеполагания и социально-когнитивная теория [2]. Согласно теории самодетерминации, ключевыми условиями формирования внутренней мотивации являются удовлетворение базовых психологических потребностей в автономии, компетентности и связанности с другими людьми. Применительно к физической активности студентов это означает, что устойчивая мотивация формируется при возможности самостоятельного выбора форм активности, ощущении собственного прогресса и благоприятной социальной среде.

Структура мотивации к физической активности включает различные компоненты: внутренние мотивы (получение удовольствия от процесса, интерес к определенному виду спорта, стремление к саморазвитию) и внешние мотивы (улучшение внешнего вида, получение зачета, социальное одобрение). Для долгосрочного поддержания физической активности особую важность имеет процесс интериоризации – трансформации внешних мотивов во внутренние.

Факторы, влияющие на мотивацию студентов к физической активности

Мотивация студентов к физической активности формируется под влиянием разнообразных факторов, которые можно классифицировать на несколько групп:

1. Индивидуально-личностные факторы включают состояние здоровья, уровень физической подготовленности, генетические

предрасположенности, самооценку физических возможностей, предшествующий опыт физической активности.

2. Психологические факторы охватывают ценностные ориентации, установки, эмоциональное отношение к физической активности, уровень воспринимаемого стресса, особенности волевой сферы.

3. Социальные факторы отражают влияние семьи, сверстников, преподавателей, академической среды, социальных сетей, общественных стереотипов.

4. Организационно-педагогические факторы включают содержание программ физического воспитания, педагогическое мастерство преподавателей, материально-техническое обеспечение, организацию учебного процесса, систему оценивания.

Рассматривая барьеры, препятствующие регулярной физической активности студентов, необходимо отметить наиболее распространенные: дефицит свободного времени, высокая учебная нагрузка, отсутствие интереса к предлагаемым формам занятий, недостаточная материальная база, неудобное расписание занятий [1]. Среди внутренних барьеров выделяются: низкая самооэффективность, отсутствие видимых результатов, негативные эмоции, связанные с предыдущим опытом физической активности.

Современные подходы к формированию мотивации в рамках здоровьесберегающих технологий

Личностно-ориентированный подход

Одним из наиболее эффективных подходов является индивидуализация процесса физического воспитания, учитывающая особенности, интересы и потребности каждого студента. Практика показывает, что предоставление студентам возможности выбора вида физической активности значительно повышает их мотивацию и вовлеченность [7].

Интеграция цифровых технологий

Цифровизация является мощным инструментом повышения мотивации современных студентов, для которых информационные технологии являются естественной частью повседневной жизни. Использование мобильных приложений, фитнес-трекеров, онлайн-платформ, виртуальных тренеров создает дополнительные стимулы для физической активности [5].

Особую эффективность демонстрирует геймификация физической активности – применение игровых элементов в неигровом контексте. Включение соревновательных элементов, достижений, наград, визуализации прогресса через цифровые платформы повышает вовлеченность студентов и делает процесс физической активности более привлекательным.

Образовательный компонент

Формирование осознанного отношения к физической активности является важным аспектом мотивации. Включение в программу физического воспитания образовательных модулей, раскрывающих влияние физической активности на различные аспекты здоровья, принципы построения тренировочного процесса, основы биомеханики движений, повышает заинтересованность студентов.

Социальная поддержка

Социальная поддержка является значимым фактором устойчивой мотивации к физической активности. Создание благоприятной психологической атмосферы на занятиях, формирование групп по интересам, организация командных мероприятий, соревнований, флешмобов способствуют удовлетворению потребности в социальных связях и повышают приверженность к регулярным занятиям [8].

Перспективные направления развития здоровьесберегающих технологий

Анализ современных методик позволяет выделить ряд перспективных направлений для развития технологий, поддерживающих здоровье и направленных на повышение мотивации студентов к физической активности:

1. Индивидуализация физического воспитания. Разработка персональных программ для физического образования, учитывающих состояние здоровья, уровень подготовки, интересы и психологические особенности каждого студента.

2. Интеграция физической активности в повседневную жизнь. Создание в образовательных учреждениях инфраструктуры, стимулирующей увеличение двигательной активности (велопарковки, пешеходные маршруты, активные зоны для отдыха).

3. Междисциплинарный подход. Интеграция физической активности в другие учебные дисциплины, разработка

образовательных проектов на пересечении физической культуры и профильных дисциплин, демонстрация связей физической активности и профессионального успеха в конкретной сфере деятельности.

4. Развитие рефлексивных навыков. Формирование у студентов навыков самоанализа, самоконтроля и саморегуляции в процессе физической активности. Использование дневников наблюдений, регулярной обратной связи и методик самооценки способствует сознательному отношению к физической активности и формированию внутренней мотивации.

5. Создание инклюзивной среды. Разработка доступных программ физической активности для студентов с различными физическими возможностями, адаптация физических упражнений для лиц с ограниченными возможностями, создание атмосферы принятия и поддержки.

Заключение

Формирование мотивации у студентов для занятий физической активностью требует системного подхода и интеграции различных технологий, направленных на сохранение здоровья. Современные методики основаны на принципах лично-ориентированного обучения, внедрении цифровых технологий, формирования осознанного подхода к физическим упражнениям и созданию поддерживающей социальной обстановки.

Эффективность здоровьесберегающих технологий определяется их способностью удовлетворять потребности студентов в автономии, развитии компетентности и социальных взаимодействий. Перспективными направлениями являются индивидуализация физического воспитания, интеграция активности в повседневную жизнь, междисциплинарные подходы, развитие навыков самоанализа и создание инклюзивной среды. Применение данных подходов позволит успешно формировать устойчивую мотивацию у студентов для занятий физической активности и улучшению их здоровья.

Список литературы

[1] Здравоохранение России. 2023. Статистический сборник / Росстат. – М., 2023. 179 с.

[2] Кузнецов В.С. Физическая культура: учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – М.: КНОРУС, 2019. 256 с.

[3] Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – Москва: КНОРУС, 2021. 240 с.

[4] Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. / Е.П. Ильин – СПб.: Питер, 2017. 512 с.

[5] Горелов А.А. Анализ показателей здоровья студентов специальной медицинской группы / А.А. Горелов, О.Г. Румба, В.Л. Кондаков // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2018. № 4. 175-180 с.

[6] Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого / В.К. Бальсевич. – Москва: Физкультура и спорт, 2018. 208 с.

[7] Петров П.К. Цифровые информационные технологии в физической культуре и спорте: учебное пособие / П.К. Петров. // 2-е изд. – Саратов: Вузовское образование, 2024. 377 с.

[8] Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта / Л.И. Лубышева. – Москва: Академия, 2020. 272 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Healthcare of Russia. 2023. Statistical Digest / Rosstat. – М., 2023. 179 p.

[2] Kuznetsov V.S. Physical Education: Textbook / V.S. Kuznetsov, G.A. Kolodnitsky. – М.: KNORUS, 2019. 256 p.

[3] Vilensky M.Ya. Physical Education and Healthy Lifestyle of a Student / M.Ya. Vilensky, A.G. Gorshkov. – Moscow: KNORUS, 2021. 240 p.

[4] Ilyin E.P. Motivation and Motives. / E.P. Ilyin – St. Petersburg: Piter, 2017. 512 p.

[5] Gorelov A.A. Analysis of Health Indicators of Students of a Special Medical Group / A.A. Gorelov, O.G. Rumba, V.L. Kondakov // Scientific Bulletin of Belgorod State University. – 2018. No. 4. 175-180 p.

[6] Balsevich V.K. Physical Education for Everyone and for Everyone / V.K. Balsevich. – Moscow: Physical Education and Sport, 2018. 208 p.

[7] Petrov P.K. Digital Information Technologies in Physical Education and Sports: A Tutorial / P.K. Petrov. // 2nd ed. – Saratov: University Education, 2024. 377 p.

[8] Lubysheva L.I. Sociology of Physical Education and Sports / L.I. Lubysheva. – Moscow: Academy, 2020. 272 p.

© А.Д. Аксёнова, В.В. Захарова, 2025

Поступила в редакцию 05.04.2025

Принята к публикации 24.04.2025

Для цитирования:

Аксёнова А.Д., Захарова В.В. Современные подходы к формированию мотивации студентов к физической активности как компонент здоровьесберегающих технологий в вузе // Инновационные научные исследования. 2025. № 4-2(58). С. 92-99. URL: <https://ip-journal.ru/>